

Bartosz Tokarski¹

Czy spółka komandytowa powinna być uznawana za spółkę kapitałową na gruncie Dyrektywy 2008/7/WE?

Streszczenie:

Na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych spółka komandytowa została uznana za spółkę osobową. Nie jest to jednak przesądzające, ponieważ konieczna jest odpowiedź na pytanie, czy zgodnie z Dyrektywą Kapitałową spółka komandytowa powinna być uznana za spółkę kapitałową. Kwestia ta jest kontrowersyjna, a sposób jej rozstrzygnięcia wpływa na wysokość zobowiązań podatkowych, związanych nie tylko z zakładaniem spółki komandytowej, ale też z pożyczkami udzielanymi spółce przez jej wspólników.

Słowa kluczowe: spółka komandytowa, spółka osobowa, spółka kapitałowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek kapitałowy, Dyrektywa Kapitałowa

Should a Limited Partnership be Considered a Capital Company under the Capital Directive 2008/7/EC?

On the basis of the law on tax on civil law activities, a limited partnership has been recognized as a partnership. However, this is not a foregone conclusion, as it is necessary to answer the question of whether a limited partnership should be recognized as a capital company under the Capital Directive. This issue is controversial, and how it is resolved affects the amount of tax liabilities associated not only with the establishment of a limited partnership but also with loans made to the company by its partners.

Key words: limited partnership, partnership, capital company, tax on civil law transactions, capital tax, Capital Directive

¹ Autor jest studentem III roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, bartosz.tokarski@student.uj.edu.pl, ORCID 0000-0001-5997-0106.

1. Znaczenie spółki komandytowej dla obrotu gospodarczego

Obrót gospodarczy jest definiowany jako uogólnienie stosunków prywatnoprawnych zachodzących w związku z prowadzoną przez przedsiębiorców działalnością gospodarczą². Działalność gospodarcza jest definiowana w wielu aktach prawnych. Poniżej podano przykłady definicji według różnych ujęć ustawowych:

- Ustawa – Prawo przedsiębiorców: zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły³,
- Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych: działalność zarobkowa (wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa; lub polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż; lub polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych), prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9⁴,
- Ustawa o podatku od towarów i usług: działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych⁵.

Wśród różnych rodzajów działalności gospodarczych funkcjonujących na rynku znaczący procent stanowią spółki. Według Romanowskiego: „u źródeł instytucji spółki leży wola co najmniej dwóch osób, aby połączyć wysiłki i posiadane środki dla osiągnięcia pewnego, założonego wspólnie celu (*affectio societatis*)”⁶. Ze względu na źródło regulacji spółki dzielimy na spółki cywilne unormowane w Kodeksie cywilnym⁷ oraz spółki handlowe ze źródłem w Kodeksie spółek handlowych⁸. Według Kodeksu spółek handlowych określenie „spółka kapitałowa” oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, prostą spółkę akcyjną oraz spółkę akcyjną, a spółka osobowa oznacza spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną. Podjęta w artykule tematyka koncentruje się na spółce komandytowej. Spółka komandytowa jest spółką osobową. Wyróżniającą cechą spółek osobowych jest osobista odpowiedzialność wspólników (przynajmniej niektórych) za zobowiązania spółki oraz

² A. Doliwa [w:] *Prawo gospodarcze prywatne. Podstawowe instytucje*, red. T. Mróz, M. Stec, Warszawa 2021, s. 4.

³ Art. 3 Ustawy z 6.3.2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2023, poz. 221 tekst jedn.), dalej: u.p.p.

⁴ Art. 5a ust. 6 Ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2022, poz. 2647 tekst jedn. ze zm.), dalej: u.p.d.o.f.

⁵ Art. 15 ust. 2 Ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2022, poz. 931 tekst jedn. ze zm.), dalej: u.p.t.u.

⁶ M. Romanowski, *Cel spółki i charakter prawny umowy spółki*, „Studia Prawa Prywatnego” 2015, nr 3.

⁷ Ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2022, poz. 1360 tekst jedn. ze zm.), dalej k.c.

⁸ Ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2022, poz. 1467 tekst jedn. ze zm.), dalej: k.s.h.

komandytariusza jest zwolniona od opodatkowania¹⁶, ale jest to aż tak korzystne podatkowo jak mechanizm odliczenia dla komplementariusza (jedynie połowa kwoty podstawy podatku, ograniczona do maksymalnie 60 tys. zł, jednak zwolnienie to jest obwarowane dodatkowymi warunkami przeciwdziałającymi potencjalnym „optymalizacjom podatkowym”). Dodatkowo w odniesieniu do zysków ze spółki komandytowej możliwe jest zastosowanie zwolnienia dywidendowego z art. 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Co więcej, podstawa wymiaru składki zdrowotnej dla wspólników spółki komandytowej jest zryczałtowana¹⁷, a nie jest liczona od dochodu (w większości sytuacji) jak w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych¹⁸, spółek cywilnych jawnych i partnerskich (z drugiej strony nie istnieje możliwość skorzystania przez wspólników spółki komandytowej z ulgi na start czy preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne w przeciwieństwie do jednoosobowej działalności gospodarczej i wspólników spółek cywilnych). Jest to niezwykle korzystne przy uzyskiwaniu większych dochodów. Jednocześnie zakwalifikowanie dochodów wspólników ze spółek komandytowych jako dochodów z kapitałów pieniężnych¹⁹ skutkuje tym, że dochody z tego źródła nie będą powodowały konieczności zapłaty daniny solidarnościowej²⁰, co też pozwala na dużą oszczędność w przypadku większych przedsiębiorców.

Istnieje także wiele innych ciekawych konstrukcji związanych ze spółką komandytową. Przykładowo wynagrodzenie wypłacane komplementariuszowi w ramach prowadzenia spraw spółki nie jest objęte składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, i jest opodatkowane według skali podatkowej, więc podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i pierwszego progu podatkowego do 120 tys. zł bardzo uatrakcyjnia zastosowanie takiego rozwiązania. Możliwe jest więc efektywne „wyprowadzenie dochodu” ze spółki za pomocą tego mechanizmu²¹. Dodatkowo możliwe jest utworzenie konstrukcji, która w pewnym minimalnym stopniu zabezpiecza majątki osobiste

¹⁶ Art. 21 ust. 1 pkt 51a u.p.d.o.f. i odpowiednio art. 22 ust. 4e u.p.d.o.p.

¹⁷ Art. 81 ust. 2za Ustawy z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2022, poz. 2561 tekst jedn. ze zm.).

¹⁸ Chyba że wybrałyby one opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wtedy składka zdrowotna także byłaby liczona od zryczałtowanej podstawy.

¹⁹ Art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f.

²⁰ Art. 30h u.p.d.o.f.

²¹ Z. Gałek, *Wynagrodzenie komplementariusza czy wypłata zysku – jak tanio wypłacać środki ze spółki komandytowej?*, <<https://www.komandytowa.pl/wynagrodzenie-komplementariusza-czy-wypłata-zysku-jak-tanio-wypłacac-srodki-ze-spolki-komandytowej.html#:~:text=Co%20do%20zasady%2C%20wspólnik%20nie,tej%20kwestii%20w%20umowie%20spółki>>, [dostęp: 6.1.2023 r.]. Należy jednak pamiętać, że prowadzenie spraw spółki, zarówno przez komplementariusza i komandytariusza, powinno być co do zasady opodatkowane podatkiem od towarów i usług – W. Kaptur, *Jak opodatkowane jest odpłatne prowadzenie spraw spółki przez komandytariusza?*, <<https://www.komandytowa.pl/jak-opodatkowane-jest-odplatne-prowadzenie-spraw-spolki-przez-komandytariusza.html>>, [dostęp: 6.1.2023 r.]. Wydaje się więc, że nie powinno to być problemem dla spółek, który mogą potraktować to jako naliczony podatek od towarów i usług, ale w niektórych sytuacjach może to być kłopotliwe (spółka korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług do 200 tys. zł albo świadczy jedynie usługi zwolnione z podatku od towarów i usług).

komplementariuszy, czyli spółki jawnej spółki komandytowej²², a dzięki tej konstrukcji nadal możliwe będzie skorzystanie z odliczenia dla komplementariuszy będącymi wspólnikami spółki jawnej²³. Co więcej, obecnie spółki komandytowe mogą wybrać opodatkowanie za pomocą ryczałtu od dochodów spółek (popularnie określanym jako „CIT estoński”)²⁴, co może być bardziej opłacalne niż klasyczne metody opodatkowania w stosunku do komandytariuszy.

Podsumowując, spółki komandytowe otwierają wiele możliwości i wydaje się, że mogą stanowić w wielu przypadkach bardziej opłacalną opcję wobec innych spółek osobowych i jednoosobowych działalności gospodarczych (między innymi z uwagi na to, że ryczałt nie będzie atrakcyjną formą opodatkowania dla wielu przedsiębiorców, zwłaszcza takich, którzy operują na niskich marżach) po zmianach podatkowych „Polskiego Ładu” (z uwagi na możliwość uniknięcia procentowej składki zdrowotnej). Także mogą się one okazać bardziej opłacalne podatkowo od spółek z o.o. (i innych spółek kapitałowych), biorąc pod uwagę opodatkowanie komplementariuszy (należy zauważyć, że odbędzie się to kosztem dalej idącej osobistej odpowiedzialności wspólników będących komplementariuszami niż przykładowo członków zarządu w spółce z o.o.). Po spełnieniu szeregu wymogów spółki komandytowe mogą wybrać opodatkowanie „estońskim CIT-em”, co może być bardzo ciekawą opcją, jeśli wziąć pod uwagę maksymalne korzyści podatkowe dla komandytariuszy. Także w porównaniu do spółki komandytowo-akcyjnej spółka komandytowa jest godną alternatywą. Podatkowo niemal identyczne (czy identyczne, będzie po części przedmiotem dalszej części pracy), spółka komandytowa jest mniej sformalizowana i przez to generuje mniejsze koszty (między innymi brak obowiązku prowadzenia rejestru akcjonariuszy). Obecnie komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej zostali także objęci obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi²⁵, co zmniejsza atrakcyjność tego rozwiązania względem spółki komandytowej. Nie bez powodu więc spółka komandytowa jest nazywana „hitem 30 lat wolnej Polski” i „optymalną formą prowadzenia biznesu dla małej, średniej rodzinnej firmy”²⁶. Potwierdzają to zresztą statystyki. Zgodnie z raportem Głównego Urzędu Statystycznego²⁷ pod koniec 2021 roku istniało około 40,6 tys. spółek komandytowych, co stanowiło około 7% wszystkich spółek handlowych. Była to druga najpopularniejsza

²² M. Asłanowicz, I. Gil, S. Hońko, K. Kleszczewski, W. Majkowski, P. Szala, R. Szyszko, D. Wójtcwicz, *Dział III. Spółka komandytowa. Rozdział 1. Przepisy ogólne* [w:] *Spółka komandytowa. Komentarz*, red. R. Szyszko, Warszawa 2021, s. 9.

²³ A. Koleśnik, *Wypłata zysku na rzecz komplementariusza będącego spółką jawną – skutki w PIT*, <<https://rachunkowosc.com.pl/wypłata-zysku-na-rzecz-komplementariusza-bedacego-spolka-jawna-skutki-w-pit>>, [dostęp: 6.1.2023 r.].

²⁴ R. Kowalski, *Polski Ład 3.0: Zmiany w estońskim CIT*, LEX/el. 2021.

²⁵ G. Lesniak, *Komplementariusz – nowy tytuł do ubezpieczeń w 2023 r.*, <<https://www.prawo.pl/kadry/kto-ma-placic-skladki-na-zus-i-zdrowotna-2023,519099.html>>, [dostęp: 5.1.2023 r.].

²⁶ Określenia użyte za Michałem Wilkiem, które wypowiedział w czasie podcastu „Dzień Dobry Podatki”, odc. 074, *Opłacalność spółki komandytowej w 2022 roku*, <<https://youtu.be/CQQS2Q8VNUE>>, [dostęp: 5.1.2023 r.].

²⁷ *Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2021 r.*, GUS, Warszawa 2022, s. 14.

spółka handlowa (po spółce z o.o.) oraz trzecia najpopularniejsza spółka (licząc spółkę cywilną). Można też zauważyć, że część innych rodzajów spółek (głównie spółek z o.o.) zostało założonych głównie w celu bycia komplementariuszem w spółce komandytowej.

Spółka komandytowa jest to bez wątpienia ciekawa forma organizacyjna, umożliwiająca komfortowe prowadzenie działalności przez dużą część przedsiębiorców, dlatego wskazane jest eksplorowanie niezbadanych i nierozstrzygniętych kwestii podatkowych związanych z tą spółką. Jedną z tych kwestii jest zagadnienie, czy spółka komandytowa powinna zostać uznana za spółkę kapitałową w ramach ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych²⁸ w związku z postanowieniami Dyrektywy Kapitałowej²⁹. Zagadnienie to jest sporne zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie, przy nieuznawaniu przez organy podatkowe spółki komandytowej za spółkę kapitałową w rozumieniu u.p.c.c. Wydaje się, że zwłaszcza w judykaturze ostatnio dominuje stanowisko, że spółka komandytowa spółką kapitałową nie będzie³⁰, natomiast w doktrynie dominujące jest stanowisko mówiące o niedoskonałościach u.p.c.c. i o tym, że sprawa nie jest oczywista i istnieją poważne przesłanki, by spółka komandytowa była spółką kapitałową zgodnie z Dyrektywą Kapitałową.

W niniejszej pracy postaram się omówić wątpliwości i przeciwstawne stanowiska, i choć po części zbliżyć się do rozwiązania problemu. Jednak w niektórych kwestiach różnica między pozytywnym a negatywnym ocenieniem trafności argumentu jest bardzo płynna, więc odpowiedź na pytania postawione w pracy zależy od newralgicznej oceny poszczególnych wątpliwości.

2. Podatek od czynności cywilnoprawnych a spółki

U.p.c.c. reguluje kwestię opodatkowania umów spółek, zarówno spółki cywilnej, jak i spółek prawa handlowego. Jest to w tym zakresie podatek pośredni od gromadzenia kapitału. Ustawodawca zróżnicował jednak sytuacje spółek osobowych (i spółki cywilnej) i spółek kapitałowych. Ograniczenia opodatkowania umów spółek kapitałowych wynikają z Dyrektywy Kapitałowej, która wyznacza państwu maksymalne granice opodatkowania. W założeniu dyrektywa zachęca do zniesienia podatków od gromadzenia kapitału³¹, ale możliwe jest opodatkowanie gromadzenia kapitału przez państwa na pewnym maksymalnym poziomie, z wykorzystaniem klauzuli

²⁸ Ustawa z 9.9.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2022, poz. 111 tekst jedn. ze zm.), dalej: u.p.c.c.

²⁹ Dyrektywa Rady 2008/7/WE z 12.2.2008 r. dotycząca podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz.U. UE. L. z 2008, nr 46, s. 11 ze zm.), dalej: Dyrektywa Kapitałowa, dyrektywa.

³⁰ Chociażby wyrok NSA z 24.11.2020 r., II FSK 2074/18, LEX nr 3109509; wyrok NSA z 24.11.2020 r., II FSK 1831/18, LEX nr 3109516; wyrok NSA z 26.2.2020 r., II FSK 940/18, LEX nr 3009931, ale wiele starszych orzeczeń kwalifikowało jednak spółkę komandytową do spółek kapitałowych na gruncie Dyrektywy Kapitałowej: wyrok NSA z 30.6.2015 r., II FSK 1402/13, LEX nr 1749109; wyrok NSA z 16.12.2014 r., II FSK 55/13, LEX nr 1656349.

³¹ Preambuła Dyrektywy Kapitałowej.

*stand still*³². Możliwość utrzymania tego podatku pośredniego³³ została uzależniona od tego, czy opodatkowanie podatkiem od gromadzenia kapitału przy danych rodzajach spółek było obecne przed wejściem w życie dyrektywy. Z tego powodu prosta spółka akcyjna nie mogła być objęta podatkiem od czynności cywilnoprawnych³⁴. Powoduje to dużo korzystniejsze zasady opodatkowania spółek kapitałowych niż spółek osobowych. Ustawodawca nie zdecydował się na zrównanie opodatkowania tych spółek, przez co można zauważyć wiele różnic na niekorzyść spółek osobowych. Chociażby w art. 1 ust. 3 u.p.c.c. definicja zmiany umowy spółki jest szerzej rozumiana w spółkach osobowych. Także wyłączenie od opodatkowania restrukturyzacji spółek³⁵ w art. 2 ust. 6 u.p.c.c. czy zwolnienia od opodatkowania przekształcania i łączenia spółek w celu jednokrotnego opodatkowania wkładów do spółek³⁶ w art. 9 pkt 11 u.p.c.c. zostały przewidziane wyłącznie dla spółek kapitałowych. W praktyce bardzo duże znaczenie ma zwolnienie z art. 9 pkt 10 lit. f u.p.c.c., który zwalnia od podatku pożyczki udzielane spółce przez wspólników (akcjonariuszy), które także zostało przewidziane jedynie dla spółek kapitałowych. Powyższe korzyści wynikają jedynie bezpośrednio z u.p.c.c. Jednak konsekwencje związane z uznaniem danej spółki za spółkę kapitałową na gruncie u.p.c.c. są dalej idące – wkłady niepieniężne, które są opodatkowane podatkiem od towarów i usług, nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych, gdyż naruszałoby to wspomnianą zasadę *stand still*³⁷. Mimo iż treść ustawy stanowi co innego³⁸, zostało to stwierdzone w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego³⁹.

Niezgodność literalnego brzmienia ustawy z rzeczywistym stanem w zakresie opodatkowania wkładów niepieniężnych w spółkach kapitałowych to tylko jeden przykład dowodzący, że u.p.c.c. nie jest dobrze napisanym aktem prawnym. Wspomniana już niemożność opodatkowania prostej spółki akcyjnej spowodowała całkowity brak

³² K. Winiarski, *Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz*, red. S. Bogucki, A. Waclawczyk, K. Winiarski, Warszawa 2021, komentarz do art. 1(a).

³³ Art. 7-14 Dyrektywy Kapitałowej.

³⁴ M. Cerdo, *Nowy kierunek przekształceń: Prosta Spółka Akcyjna a wątpliwości związane z PCC*, <<https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8392361,nowy-kierunek-przekształcen-psa-a-pcc.html>>, [dostęp: 6.1.2023 r.].

³⁵ T. Nierobisz [w:] *Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz praktyczny*, red. T. Nierobisz, A. Waclawczyk, Warszawa 2011, komentarz do art. 2.

³⁶ Wkład do spółki rozumiany jako rodzaj świadczenia mającego określoną wartość majątkową, do którego wszyscy wspólnicy zobowiązują się w umowie spółki. W przypadku spółek cywilnych, zgodnie z k.c., wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług, a w przypadku spółek kapitałowych k.s.h. przewiduje możliwość wnoszenia zarówno wkładów pieniężnych, jak i wkładów niepieniężnych (wyjątek stanowi spółka z o.o., której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, gdzie na pokrycie kapitału zakładowego wnosi się wyłącznie wkłady pieniężne). T. Nierobisz [w:] *Podatek...*, komentarz do art. 9.

³⁷ M. Gabrysiak, R. Żuk, *PCC od umowy spółki a klauzula stand still*, <<https://kazuspodatkowy.pl/var/assets/szkolenia-formularze/4.%20PCC%20od%20umowy%20spółki%20a%20klauzula%20stand%20still...%20M.%20Gabrysiak%20vs.%20R.%20Żuk.pdf>>, [dostęp: 5.1.2023 r.].

³⁸ Art. 2 pkt 4 u.p.c.c.

³⁹ Uchwała NSA (7w) z 19.11.2012 r., II FPS 1/12, ONSAiWSA 2013, nr 2, poz. 22.

odniesienia się do tego rodzaju spółki w tekście ustawy. Mimo że nie można było opodatkować tego rodzaju spółki, to jednoznacznie negatywnie należy się odnieść do braku jakiegokolwiek wzmianki na temat tej spółki. Powoduje to oczywiście problemy z poprawnym odczytywaniem norm prawnych u podatników, potencjalnych przedsiębiorców i inwestorów (którzy nie będą się wgłębiać w niuanse i może to ich zniechęcać do zakładania prostych spółek akcyjnych⁴⁰). Jednak kluczowym zagadnieniem, węzłowym dla spółek na gruncie u.p.c.c., jest już wspomniany podział na spółki osobowe i handlowe. Jest to kluczowe dla oceny, w jaki sposób opodatkowana jest umowa spółki i niektóre inne zdarzenia cywilnoprawne. W art. 1a u.p.c.c. poszczególne spółki zostały zakwalifikowane do odpowiednich rodzajów. I tak spółkami osobowymi są spółka cywilna, jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna. Natomiast przy spółkach kapitałowych wymieniono spółkę z o.o., spółkę akcyjną i spółkę europejską. Przyjęto więc systematykę z Kodeksu spółek handlowych (dodając do spółek osobowych spółkę cywilną, uregulowaną w Kodeksie cywilnym). Niestety podział dokonany w ustawie jest niezgodny z Dyrektywą Kapitałową. Bez wątplenia spółka komandytowo-akcyjna jest spółką kapitałową zgodnie z Dyrektywą Kapitałową, mimo sporów w doktrynie i orzecznictwie (choć ostatecznie przeważający stał się pogląd o tym, że będzie to spółka kapitałowa w tym zakresie) i niechętnych temu pogładowi organów podatkowych. Ostatecznie przesądziło o tym orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej⁴¹ w wyroku C-357/13⁴². Należy zauważyć, że jeżeli jakaś spółka zostanie zakwalifikowana jako spółka kapitałowa, to powinna ona zostać uznana za spółkę kapitałową w zakresie całej u.p.c.c. – niedopuszczalny jest dychotomiczny charakter danej spółki⁴³ (wbrew twierdzeniom organów podatkowych i części praktyków⁴⁴). Jeśli byłoby przeciwnie, to moim zdaniem spowodowałoby to zbytnią niepewność dla podatników, co oprócz zastrzeżeń co do poprawnej legislacji, w tym przypadku mogłoby stanowić naruszenie Konstytucji⁴⁵. Można więc wyprowadzić wstępny wniosek, że sam fakt zakwalifikowania przez ustawę spółki komandytowej do spółek osobowych nie jest przesądający, skoro spółka komandytowo-akcyjna nadal figuruje jako spółka osobowa. Aby określić, czy spółka komandytowa jest spółką kapitałową, konieczne jest odwołanie się do treści Dyrektywy Kapitałowej.

⁴⁰ Zresztą wątpliwości i niejasności związanych z prostą spółką akcyjną jest wiele, przez co powstało stosunkowo mało tego rodzaju spółek, z pewnością potencjał nie został wykorzystany – K. Koślicki, *Prosta spółkę akcyjną nie tak prosto będzie założyć*, <<https://www.prawo.pl/biznes/prosta-spolke-akcyjna-nie-tak-prosto-bedzie-zalozyc,509172.html>>, [dostęp: 5.1.2023 r.].

⁴¹ A. Olesińska, A. Zalaśiński, *Wyrok w sprawie Drukarnia Multipress, C-357/13, EU:C:2015:253* [w:] *Polskie prawo podatkowe a prawo unijne. Katalog rozbieżności*, red. B. Brzeziński, D. Dominik-Ogińska, K. Lasiński-Sulecki, A. Zalaśiński, Warszawa 2016.

⁴² Wyrok TSUE z 22.4.2015 r., *Drukarnia Multipress sp. z o.o. v. Minister Finansów*, skarga nr C-357/13.

⁴³ Wyrok WSA w Poznaniu z 29.6.2017 r., I SA/Po 78/17, LEX nr 2332786.

⁴⁴ R. Jurkiewicz, *Status spółki komandytowo-akcyjnej na gruncie PCC, ABC*, <<https://sip.lex.pl/#/publication/470018133/jurkiewicz-robert-status-spolki-komandytowo-akcyjnej-na-gruncie=-pcc?keyword=SP%C3%93%C5%81KA%20KOMANDYTOWO-AKCYJNA%20PCC&cm=SFIRST>>, [dostęp: 5.1.2023 r.].

⁴⁵ D. Mączyński, R. Sowiński, *Jasność prawa podatkowego jako warunek poprawnej legislacji podatkowej*, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny” 2005, nr 3, s. 38.

3. Spółka kapitałowa jako wynik wykładni Dyrektywy Kapitałowej

Dyrektywa jest aktem ustawodawczym wyznaczającym cel, który muszą osiągnąć państwa UE. Dyrektywa Kapitałowa to akt prawny regulujący nakładane przez państwa UE podatki pośrednie od gromadzenia kapitału, a jej celem jest uproszczenie i uporządkowanie regulacji prawnych w kwestii opodatkowania kapitału w spółkach kapitałowych⁴⁶.

W art. 2 Dyrektywy Kapitałowej zawarto definicję spółki kapitałowej:

Artykuł 2. Spółka kapitałowa.

1. Przez spółkę kapitałową w znaczeniu niniejszej dyrektywy należy rozumieć:

- a) każdą spółkę, która przyjmuje jedną z form wyszczególnionych w załączniku I;
- b) każdą spółkę, przedsiębiorstwo, stowarzyszenie lub osobę prawną, których udziały w kapitale lub majątku mogą być przedmiotem transakcji na giełdzie;
- c) każdą spółkę, przedsiębiorstwo, stowarzyszenie lub osobę prawną prowadzące działalność skierowaną na zysk, których członkowie mają prawo zbytu swoich udziałów stronom trzecim bez uprzedniego upoważnienia oraz odpowiadają za długi spółki, przedsiębiorstwa lub osoby prawnej tylko do wysokości swoich udziałów.

2. Na użytek niniejszej dyrektywy wszelkie inne spółki, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia lub osoby prawne prowadzące działalność skierowaną na zysk uważa się za spółki kapitałowe.

Zaczynając nieco od końca, należy zauważyć, że w ust. 2 dyrektywy została zakreślona niezwykle szeroka definicja spółki kapitałowej, która bez wątpienia obejmowałaby spółkę komandytową (jako że spółka komandytowa oczywiście jest spółką, tutaj jedynie mogłyby się pojawić wątpliwości co do spółki cywilnej, ale istniałaby przestrzeń, by próbować ją kwalifikować jako przedsiębiorstwo). Zostało już wcześniej wspomniane, że Polska użyła możliwości zastosowania klauzuli *stand still* zgodnie z art. 7-14 Dyrektywy Kapitałowej, więc definicja spółki kapitałowej z ust. 2 nie znajdzie zastosowania. Nie jest to, co ciekawe, jednak kwestia oczywista, a wątpliwości w tym zakresie zostaną zasygnalizowane w dalszej części pracy. Jednak dla przejrzystości wyводу (gdyż jest to stanowisko dominujące w orzecznictwie i właściwie jedyne w praktyce) w tym miejscu należy uznać, że klauzula *stand still* znalazła zastosowanie. Należy się więc skupić na węższej, ale bezwzględnie wiążącej państwa członkowskie definicji spółki kapitałowej z ust. 1 dyrektywy. Litera a wskazuje uznanie za spółki kapitałowe podmiotów, które zostały wytypowane przez państwa członkowskie oraz spółki europejskiej (która w gruncie rzeczy jest zmodyfikowanym rodzajem spółki akcyjnej). W załączniku I wymieniono spółkę z o.o. i spółkę akcyjną. Także w myśl litery b spółka komandytowa nie jest spółką kapitałową. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki komandytowej nie może być przedmiotem transakcji na giełdzie. Abstrahując, to właśnie możliwość sprzedaży akcji spółki komandytowo-akcyjnej, niezależnie od spełniania przez akcje

⁴⁶ T. Nierobisz [w:] *Podatek...*, komentarz do art. 2.

także warunku z litery c, przesądza o tym, że spółka komandytowo-akcyjna jest spółką kapitałową w myśl dyrektywy. Można tu jednak poczynić spostrzeżenie, które będzie przydatne w dalszej analizie, że spełnienie warunku może mieć charakter potencjalny. Po pierwsze, nie wszystkie, a tylko część kapitału i wspólników musi spełniać wymagania przewidziane w literze b (zgodnie z wcześniej przywołanym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej)⁴⁷. Fakt, że tylko część udziałów może być przedmiotem obrotu na giełdzie, umożliwia uznanie podmiotów o mieszanej naturze za spółki kapitałowe⁴⁸. Należy podkreślić, że pojęcie udziałów należy rozumieć w szerokim znaczeniu, także jako wkładów komplementariuszy, które nie są przekazane na kapitał zakładowy, a nie udziałów w myśl k.s.h., gdyż dyrektywa posługuje się szeroką definicją udziałów. Według dyrektywy udziały powinno się rozumieć bardzo szeroko jako praktycznie każdy tytuł uczestnictwa w spółce. Ogół praw i obowiązków w spółce komandytowej będzie się mieścił w pojęciu udziałów.

Po drugie, chodzi o potencjalną zdolność do obrotu na giełdzie jako zdolność danego typu spółki, a nie o to, czy akcje danej spółki na giełdzie rzeczywiście się znajdują. Jest to tym mocniejszy charakter „superpotencjalny”, że w praktyce w Polsce akcje ani jednej spółki komandytowo-akcyjnej nie znajdują się w obrocie giełdowym. Mimo formalnej możliwości, także wiele uregulowań rynku kapitałowego (choćby ustawy o ofercie publicznej⁴⁹ i regulamin giełdy GPW) nie jest „kompatybilnych” ze spółką komandytowo-akcyjną⁵⁰. Wydaje się także, że Komisja Nadzoru Finansowego mogłaby nie dopuścić do wprowadzenia akcji spółki komandytowo-akcyjnej do obrotu giełdowego. Także potencjalni inwestorzy mogliby być niechętni takiej inwestycji z uwagi na mniejsze zaufanie i kontrolę nad osobami zarządzającymi spółką (pozycja komplementariuszy jest mocniejsza i bardziej samodzielna od zarządu w spółce akcyjnej, ponieważ komplementariusze przy tej funkcji są także wspólnikami spółki, natomiast członkowie zarządu pełnią funkcję niezależnie od potencjalnie posiadanych akcji). Można w tym miejscu poczynić konstatację, że w praktyce spółka komandytowo-akcyjna nie spełnia wymogów dyrektywy, ale w teorii je spełnia, należy więc w tym wypadku uznać ją za spółkę kapitałową. Przy wykładni kluczowa jest więc potencjalna zdolność do spełniania przesłanek Dyrektywy Kapitałowej, a nie rzeczywiste ich spełnianie. Litera c stanowi, że jeśli członkowie spółki mogą zbyć swoje udziały osobom trzecim bez upoważnienia, a co więcej, ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki jedynie do wysokości swoich udziałów, to spółkę należy uznać za spółkę kapitałową. Jest to jedyna przesłanka w ust. 1 dyrektywy, przy której można zastanowić się, czy spełnia ją polska spółka komandytowa. W tym celu należy dokonać interpretacji litery c Dyrektywy Kapitałowej i analizy użytych tam pojęć.

⁴⁷ Wyrok TSUE z 22.4.2015 r., Drukarnia Multipress sp. z o.o. v. Minister Finansów, skarga nr C-357/13.

⁴⁸ D. Strzelec [w:] *Dyrektywa o podatku kapitałowym a regulacje krajowe. Komentarz*, red. A. Strzelec, Warszawa 2017, komentarz do art. 2.

⁴⁹ Ustawa z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2022, poz. 2554 tekst jedn.).

⁵⁰ M. Sędzicka, *Spółka komandytowo-akcyjna na Giełdzie Papierów Wartościowych*, „Przegląd Corporate Governance” 2008, nr 3 (15), s. 43-50.

Art. 2 ust. 1 lit. c dyrektywy jest kluczowy dla analizowanego zagadnienia. W tym miejscu pozwolę sobie na rozbicie tego zagadnienia na czynniki pierwsze, z uwzględnieniem poczynionych uprzednio uwag i pojęć użytych w cytowanym przepisie: „każdą spółkę, przedsiębiorstwo, stowarzyszenie lub osobę prawną prowadzące działalność skierowaną na zysk, których członkowie mają prawo zbytu swoich udziałów stronom trzecim bez uprzedniego upoważnienia oraz odpowiadają za długi spółki, przedsiębiorstwa lub osoby prawnej tylko do wysokości swoich udziałów”. Spółka komandytowa jest bez wątpienia spółką, co statuuje art. 4 § 1 pkt 1 dyrektywy. Dodatkowo spółki osobowe zgodnie z art. 8 prowadzą przedsiębiorstwo pod własną firmą, czyli są powołane do prowadzenia działalności gospodarczej nakierowanej na zysk⁵¹.

Kolejnym warunkiem jest to, że członkowie muszą mieć prawo zbycia swoich udziałów stronom trzecim (względem spółki) bez uprzedniej zgody. Aspekt ten zostanie szczegółowo omówiony w dalszej części pracy. Tutaj należy stwierdzić, że nie musi być to warunek spełniony przez wszystkich współników, wystarczające będzie spełnienie go przez część współników. Taka wykładnia będzie zgodna z treścią i celem dyrektywy (która ma objąć jak najszerszy katalog podmiotów) oraz wykładnią dokonywaną przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i krajowe sądy administracyjne (podobnie jak w przypadku tylko części „udziałów” mogących być przedmiotem obrotu na giełdzie w spółce komandytowo-akcyjnej; analogia taka wydaje się dopuszczalna ze względu na celowościową wykładnię Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, będzie miała prym nad ścisłym interpretowaniem wyjątków od opodatkowania). Odpowiedzialność za zobowiązania spółki tylko do wysokości swoich udziałów jest drugim warunkiem, który musi być spełniony łącznie, aby uznać spółkę komandytową za spółkę kapitałową w myśl Dyrektywy Kapitałowej. Pytaniem jest, jak rozumieć pojęcie udziałów w kontekście spółki komandytowej. Czy należy odwołać się do art. 50 § 1 k.s.h. w związku z art. 103 § 1 k.s.h. i uznać, że chodzi o udział kapitałowy? A może pojęcie udziałów w spółce komandytowej jest węższe i oznacza tylko udziały, który posiadają jakąś wartość jednostkową wyrażoną w pieniądzu? Wydaje się w tym przypadku, że chodzi o udział w spółce osobowej w znaczeniu szerokim⁵². W mojej opinii nie będzie tu chodziło o udział kapitałowy, ale o ogół praw i obowiązków. W tym przypadku jednak odpowiedzialność musi być sprecyzowana jako pewna wartość pieniężna, co w istocie przybliży znowu tę konstrukcję do udziału kapitałowego (należy zauważyć, że część doktryny dokonuje rozmycia kryteriów podziału, upłynniając podział na udział kapitałowy, udział majątkowy, udział spółkowy czy ogół praw i obowiązków w spółce⁵³, nie są to jednak pojęcia tożsame, a udział kapitałowy odpowiada jedynie

⁵¹ Spółki kapitałowe (w klasyfikacji dokonanej w k.s.h.) mogą natomiast działać w każdym celu prawnie dopuszczalnym – art. 151, art. 300¹ i art. 301 k.s.h.

⁵² Przykładowo: M. Spyra [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 10 k.s.h., gdzie ogół praw i obowiązków jest utożsamiany z udziałem, a także A. Kidyba [w:] *Komentarz aktualizowany do art. 1-300 Kodeksu spółek handlowych*, red. M. Dumkiewicz, A. Kidyba, LEX/el. 2022, komentarz do art. 10 k.s.h.

⁵³ J. Bieniak [w:] *Kodeks spółek handlowych. Komentarz*, red. J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplustil, R. Pabis, A. Rachwał, M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel, M. Wawer, R. Zawłocki, Warszawa 2022, komentarz do art. 50 k.s.h.

wartości wkładu rzeczywiście wniesionego⁵⁴). W mojej opinii należy uznać, że udział w znaczeniu Dyrektywy Kapitałowej to pewien wkład do spółki o wartości mierzalnej w pieniądzu, do granicy której dany wspólnik jest odpowiedzialny przed wierzycielami spółki. W istocie więc będzie to granica odpowiedzialności wspólnika. Ze względu na szeroki zakres stosowania dyrektywy (wiele porządków prawnych i różnych konstrukcji prawnych) i cel objęcia jak najszerszej grupy podmiotów (zgodnie z preambułą⁵⁵), udział (w angielskiej wersji użyto słowa *share*) nie powinien być rozumiany wąsko, jedynie do „klasycznych spółek kapitałowych” takich jak spółka z o.o. i spółka akcyjna. Nie muszą być to udziały o danej wartości nominalnej tak jak w przypadku udziałów w spółce z o.o. i akcji. Takie szerokie rozumienie udziałów nie jest jeszcze jednoznaczne z tym, że komandytariusz spełnia ten warunek. Reasumując, można stwierdzić, że litera c stanowi wymóg, żeby w spółce istniał element kapitałowy w postaci udziału, który może być swobodnie zbywany⁵⁶.

4. Spółka komandytowa jako najbardziej kapitałowa ze spółek osobowych

Dodając do spółek prawa handlowego spółkę cywilną, można zauważyć pewną tendencję. Zaczynając od spółki cywilnej, będącej w istocie jedynie umową, przechodzimy do bardziej sformalizowanej struktury, spółki jawnej, która jest nie tyle umową, co oddzielną strukturą organizacyjną. Później opisana jest spółka partnerska, która jest specyficznym tworem dla wybranych profesji i jest swego rodzaju wariacją spółki jawnej. Ostatnimi spółkami osobowymi w k.s.h. są spółki komandytowa i komandytowo-akcyjna. Można powiedzieć, że są one już mocnymi modyfikacjami spółki jawnej (z tym, że spółka komandytowa posiada elementy kapitałowe na mocy swoich uregulowań⁵⁷, a do spółki komandytowo-akcyjnej w pewnym zakresie stosuje się wprost konstrukcje ze spółki akcyjnej). Dalej jest spółka z o.o., która jest już uznawana przez k.s.h. za spółkę kapitałową. Nie do podważenia są jednak jej osobowe cechy w pewnych aspektach⁵⁸. Prosta spółka akcyjna to specyficzna hybryda spółki z o.o. i spółki akcyjnej⁵⁹. Dopiero spółka akcyjna jest „czystą” spółką kapitałową, gdyż nie ma już elementów osobowych i jest w pełni spółką kapitałową. Spółka europejska jest modyfikacją spółki akcyjnej. W spółce komandytowej występują dwa rodzaje wspólników. Komplementariusz, który ma zbliżony status do wspólnika spółki jawnej i komandytariusz, którego status jest

⁵⁴ B. Borowy [w:] *Kodeks spółek handlowych. Komentarz*, red. J. Jara, Warszawa 2022, komentarz do art. 50 k.s.h.

⁵⁵ Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podkreślał znaczenie celu objęcia jak najszerszej grupy podmiotów już na gruncie starej dyrektywy 69/335 – wyrok TSUE z 7.6.2007 r., Komisja Wspólnot Europejskich v. Republika Grecka, skarga nr C-178/05.

⁵⁶ K. Winiarski, *Podatek...*, komentarz do art. 1(a).

⁵⁷ R. Rybak, *Spółka komandytowa – czy nadal korzystna dla przedsiębiorców?*, „Przeгляд Prawno-Ekonomiczny” 2015, nr 1 (30), s. 107.

⁵⁸ R. Tanajewska, *Charakter majątkowy i korporacyjne praw wynikających z udziału w spółce z o.o.*, „Studia Prawnoustrojowe” 2016, nr 32, s. 71-86.

⁵⁹ K. Sobczak, *Prof. Kidyba: Prosta spółka akcyjna rozbiła system*, <<https://www.prawo.pl/biznes/prosta-spolka-akcyjna-niebezpieczna-komentarz-prof-andrzej368161.html>>, [dostęp: 7.1.2023 r.].

bardziej podobny do udziałowców i akcjonariuszy, ale nie jest z nimi tożsamy, posiada autonomiczne regulacje⁶⁰.

4.1. Zbycie udziałów w spółce komandytowej

Skoro spółka komandytowa jest spółką osobową na gruncie k.s.h., to stosuje się do niej przepisy ogólne k.s.h. dotyczące spółek osobowych. Art. 10 k.s.h. stanowi ogólne warunki przeniesienia ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych. Po odczytaniu treści tego artykułu można zauważyć, że co do zasady ogółu praw i obowiązków wspólnika jest niezbywalny, chyba że umowa stanowi inaczej. Natomiast w § 2 wyrażona została norma, że do zbycia ogółu praw i obowiązków potrzebna jest zgoda⁶¹ wszystkich pozostałych wspólników. Należy zauważyć jednak, że taka zgoda może być wyrażona w umowie spółki. Niezależnie od tego należy stwierdzić, że została przewidziana zasada niezbywalności ogółu praw i obowiązków, a jeśli ogółu praw i obowiązków będzie mógł być zbyty, to istnieje wymóg zgody uprzedniej⁶². Mimo tej zasady trzeba stwierdzić, że uregulowanie tego zagadnienia w k.s.h. to jakościowa zmiana względem tego, co było w Kodeksie handlowym. Wprowadzenie możliwości zbycia ogółu praw i udziałów stanowi wprowadzenie swego rodzaju elementu kapitałowego w spółkach osobowych, co zwiększało ich atrakcyjność dla przedsiębiorców⁶³. Zgoda wyrażona już w umowie spółki przenosi wprost element spółki kapitałowej do spółki komandytowej⁶⁴. Można więc porównać taką sytuację do nieco ograniczonego, ale jednak możliwego do stworzenia prawa do zbywania udziałów spółki. Niektórzy porównują nawet takie ustawowe ograniczenia do ograniczeń, które mogą być zawarte w umowie spółki z o.o. (art. 182 k.s.h.) czy statucie spółki akcyjnej (art. 337 k.s.h.)⁶⁵.

Podjęcie takie należy jednak uznać za błędne⁶⁶. Po pierwsze, inne jest źródło tego ograniczenia (w przypadku spółek osobowych jest to ustawa, która może być złagodzona umową, a w przypadku spółek kapitałowych będą to postanowienia umowne). Co więcej, ograniczenia zbywalności w spółkach kapitałowych w myśl k.s.h. nie są bezwzględne, wiążą wspólników (zgodnie z art. 57 Kodeksu cywilnego), a osoby trzecie mogą nabyć akcje albo udziały, jeśli działały w dobrej wierze (z drugiej strony, jawność umów i statutów w krajowym rejestrze sądowym bardzo zawęży dobrą wiarę nabywcy). W istocie jest to możliwość wymuszenia w pewnych warunkach przez spółkę sprzedaży do innego podmiotu (albo, innymi słowy, zablokowanie transakcji z danym podmiotem w celu zapobieżenia np. wrogiemu przejęciu). Trzeba wskazać, że – w przeciwieństwie do spółek kapitałowych – nie jest możliwe „rozszczipienie”⁶⁷ ogółu praw i obowiązków.

⁶⁰ A. Szajkowski [w:] *Prawo...*, komentarz do art. 102.

⁶¹ W odniesieniu do systemu prawnego Polski pojęcie upoważnienia występujące w Dyrektywie Kapitałowej powinno być rozumiane jako zgoda.

⁶² A. Kidyba [w:] *Komentarz...*, komentarz do art. 10 k.s.h.

⁶³ A. Szajkowski [w:] *Prawo...*, komentarz do art. 10.

⁶⁴ M. Spyra [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 10 k.s.h.

⁶⁵ Wyrok NSA z 16.12.2014 r., II FSK 2797/12, LEX nr 1643658.

⁶⁶ H. Filipczyk, *Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz*, Warszawa 2015, *passim*.

⁶⁷ A. Szajkowski [w:] *Prawo...*, komentarz do art. 10.

Można zbyć albo wszystko, albo nic. Co ironiczne, w kontekście analizowanego w pracy zagadnienia, organy podatkowe przyjmowały jednak możliwość zbywania części praw i obowiązków⁶⁸. Osłabia to widocznie wykładnię, że udziały w spółce komandytowej są zbywalne. Z drugiej strony istnieje konstrukcja systemu udziałów w spółce z o.o., gdzie każdy wspólnik może mieć jeden udział, który co do zasady nie podlega podziałowi (choćby umowa spółki może zawierać inne postanowienia⁶⁹). Wtedy sytuacja jest poniekąd zbliżona do zbywania udziałów w spółce komandytowej, gdzie zgoda na zbywanie ogółu praw i obowiązków została wyrażona uprzednio w umowie.

Uzupełnieniem regulacji dotyczącej zbywania ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej jest art. 122 k.s.h., który stanowi, że do zbywanego ogółu praw i obowiązków nie wchodzi uprawnienie do prowadzenia spraw spółki. Wydaje się jednak, że takie uprawnienie zasadniczo wybiega poza uprawnienia komandytariusza, więc trudno uznać, żeby wyłączało to możliwość uznania możliwości zbywania udziałów w szerokim znaczeniu przez komandytariuszy. W mojej opinii nie powinno to przesądzać, że nie jest to wtedy zbywanie ogółu praw i obowiązków, ponieważ to bardzo małe „rozszczerzenie”. Choć lepszym określeniem jest raczej zanik jednego uprawnienia przy przenoszeniu ogółu praw i obowiązków, które może się przecież zdarzyć w innej sytuacji. Przykładowo wspólnik spółki jawnej zbywający swój udział za zgodą innych wspólników był zobowiązany w umowie spółki do określonego świadczenia względem spółki, które mógł wykonywać tylko on, np. rodzaj dzieła artystycznego, którego cechą istotną było wykonywanie jedynie przez niego – zbycie spowoduje wygaśnięcie tego zobowiązania (zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o następczej niemożliwości świadczenia), ale nadal dojdzie do zbycia ogółu praw i obowiązków.

Podsumowując, kwestia, czy możliwe jest zbycie udziału w spółce komandytowej bez uprzedniej zgody w rozumieniu Dyrektywy Kapitałowej, gdyż zgoda została dokonana w umowie spółki, jest niezwykle kontrowersyjna. Stanowisko pozytywnie odnoszące się do takiej kwalifikacji zajął Nierobisz⁷⁰. Natomiast niemożność takiej kwalifikacji wskazał Winiarski⁷¹ i Filipczyk⁷². W mojej opinii, o ile nie wynika to z natury spółki komandytowej, to da się tak uregulować umowę spółki, że możliwe będzie zbycie ogółu praw i obowiązków przez komandytariusza bez uprzedniego upoważnienia. Uważam, że zgoda wyrażona w umowie spółki nie wyczerpuje pojęcia uprzedniego upoważnienia w sposób zupełny. Natomiast jeśli w spółce nie przewidziano takiej klauzuli, sytuacja wydaje się bardziej skomplikowana. Można próbować kreślić analogię względem spółki komandytowo-akcyjnej. Przecież w tym przypadku, jak zostało omówione, wprowadzenie akcji spółki na giełdę ma w rzeczywistości charakter jedynie potencjalny. W tym przypadku decydująca byłaby potencjalna możliwość wspólników do takiego

⁶⁸ A. Kidyba [w:] *Komentarz...*, komentarz do art. 10 k.s.h.

⁶⁹ R. Pabis [w:] *Kodeks spółek handlowych. Komentarz*, red. J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplustil, R. Pabis, A. Rachwał, M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel, M. Wawer, R. Zawłocki, Warszawa 2022, komentarz do art. 153 k.s.h.

⁷⁰ T. Nierobisz [w:] *Podatek...*, komentarz do art. 1a.

⁷¹ K. Winiarski, *Podatek...*, komentarz do art. 1(a).

⁷² H. Filipczyk, *Podatek...*, *passim*.

ukształtowania umowy, w której do zbycia akcji niepotrzebna byłaby zgoda (przy założeniu, że zgoda uprzednia wyrażona w umowie nie jest zgodą, o jaką chodzi w Dyrektywie Kapitałowej).

W mojej opinii jest to jednak zbyt daleko idący pogląd. O ile w spółkach komandytowo-akcyjnych nie ma odpowiednich uregulowań statutowych potrzebnych do wejścia na giełdę (a można zauważyć, że statuty spółek akcyjnych publicznych zawierają odmienne postanowienia, których spółki prywatne nie posiadają), to jednak możliwość hipotetycznego wejścia na giełdę wynika z natury spółki. Natomiast w przypadku spółki komandytowej z natury spółki wynika niemożność zbywania ogółu praw i obowiązków, który jednak może być przełamany przez wolę wspólników wyrażoną w umowie spółki. Należy więc przyjąć, że tylko te spółki, w umowie których została zawarta odpowiednia klauzula uprawniająca do zbycia ogółu praw i obowiązków bez zgody, może być traktowana jako spółka kapitałowa w myśl Dyrektywy Kapitałowej. Należy przyjąć też, że można zastrzec możliwość zbywania ogółu praw i udziałów jedynie do komandytariuszy, a nie zastrzegać jej do komplementariuszy. Taka umowa również spełniałaby powyższy warunek. W tym zakresie istnieje szeroki zakres swobody wspólników, gdyż w tym momencie zasada swobody umów nie napotyka przeszkody w postaci natury spółki. Skoro można zbyć ogół praw i obowiązków za uprzednią zgodą w umowie, to umowa może zastrzegać jakieś warunki pomiędzy zgodą tuż przed zbyciem a zgodą uprzednią w umowie, zgodnie z dyrektywą *argumentum a maiori ad minus*. Na przykład możliwe jest zastrzeżenie prawa pierwokupu ogółu praw i obowiązków przez innych wspólników. Uwidacznia się tu zagrożenie, że niekiedy trudno będzie rozgraniczyć pośrednie przypadki, kiedy coś będzie zbyciem bez zgody, a kiedy za zgodą.

W praktyce może to być kardynalny problem zastosowania mojego poglądu, którego nie byłoby, jeśli uznać, że sama potencjalna możliwość takiego zastrzeżenia umownego byłaby wystarczająca⁷³. W mojej opinii jednak takie podejście może być trudniejsze do obrony. Z drugiej strony taki dualizm wśród spółek komandytowych (będących spółkami kapitałowymi w myśl Dyrektywy Kapitałowej i pozostałe, które spółkami kapitałowymi w myśl dyrektywy nie są) jest zdecydowanie niepożądany w dobrze skonstruowanym systemie prawa.

Na obronę mojego stanowiska chciałbym jednak sformułować dwa argumenty. Po pierwsze, możliwa jest taka sytuacja, gdyż nie jest ona identyczna jak ta, gdy spółka komandytowo-akcyjna była uważana w pewnym zakresie za spółkę osobową (umowa spółki, pożyczki), a w części za kapitałową (szeroko pojęta restrukturyzacja). Tam dualizm dotyczył jednej i tej samej spółki. Natomiast w proponowanym przeze mnie rozwiązaniu niektóre spółki byłyby spółkami kapitałowymi albo osobowymi. Jednak uznanie danej spółki za kapitałową (po odpowiednim postanowieniu umownym pozwalającym na zbywanie ogółu praw i obowiązków) powodowałoby, że spółka byłaby w każdym zdarzeniu objętym u.p.c.c. spółką kapitałową. Tak samo byłoby z uznaniem danej spółki za spółkę osobową.

⁷³ W tym kierunku zdaje się iść T. Nierobisz [w:] *Podatek...*, komentarz do art. 1a.

Po drugie, dualizm klasyfikacji poszczególnych spółek nie jest zjawiskiem niespotykanym w polskim prawie podatkowym. Przykładowo niektóre spółki jawne są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, natomiast inne są transparentne podatkowo. Ważne jest jednak, że zachowują ten status w całej regulacji dotyczącej danego podatku i zagadnień z nim związanych. Tak więc spółka jawna będąca podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych będzie stosowała ulgi podatkowe, ale w zakresie podatku od dochodów osób prawnych, a jej wspólnicy dochody z tej spółki będą traktowali jako zyski z kapitałów pieniężnych, a nie z działalności gospodarczej. Ponadto wpłynie to nawet na sposób ustalania składki zdrowotnej (jeśli spółka będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, to wspólnicy zapłacą zryczałtowaną składkę zdrowotną; jeśli spółka będzie transparentna podatkowo, to wspólnicy zapłacą procentową składkę zdrowotną, chyba że wybraliby ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).

Podsumowując, wydaje się, że komandytariusze spółki komandytowej mogą spełnić warunek możliwości zbycia udziałów bez zgody. Niejasne natomiast w mojej opinii pozostaje, czy dotyczy to wszystkich spółek komandytowych, czy wszystkich innych spółek.

4.2. Odpowiedzialność komandytariuszy a ograniczenie odpowiedzialności do wysokości udziałów

Specyfiką spółki komandytowej jest to, że w spółce występują dwie kategorie wspólników: komplementariusze i komandytariusze. Kluczowym rozróżnieniem dwóch rodzajów wspólników w spółce komandytowej (oprócz prowadzenia spraw spółki, które jednak może być diametralnie zmienione przez umowę spółki) jest zakres ich odpowiedzialności za zobowiązania spółki⁷⁴. Komplementariusze odpowiadają w sposób nieograniczony za zobowiązania spółki (ich status jest bardzo zbliżony do wspólników spółki jawnej), natomiast komandytariusze odpowiadają w zakresie ograniczonym kwotowo. Górna granica odpowiedzialności komandytariuszy jest określona przez tak zwaną sumę komandytową⁷⁵ zgodnie z art. 111 k.s.h. Należy jednak zwrócić uwagę na dopełniający charakter regulacji z art. 112 § 1 k.s.h. Mianowicie akcjonariusz jest zwolniony od odpowiedzialności w granicach wniesionego wkładu. Jeśli wniesie wkład o wartości sumy komandytowej, to będzie wolny od odpowiedzialności. W takim przypadku mogłoby dojść do pokrycia się odpowiedzialności z sumy komandytowej z udziałem rozumianym jako ogół praw i obowiązków, w tym przypadku obowiązku wniesienia wkładów (gdyż ta część ogółu praw i obowiązków może mieć wartość mierzoną w pieniądzu). W praktyce jest to standardowa, najczęściej spotykana sytuacja⁷⁶. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami obowiązek wniesienia wkładu jest jednym z elementów ogółu praw i obowiązków, natomiast udział kapitałowy to wkład rzeczywiście wniesiony. Niezależnie od przyjętej interpretacji, o jaki sens udziałów chodzi

⁷⁴ A. Szajkowski [w:] *Prawo...*, komentarz do art. 102.

⁷⁵ T. Szczurowski [w:] *Kodeks spółek handlowych. Komentarz*, red. J. Jara, Warszawa 2022, komentarz do art. 111 k.s.h.

⁷⁶ A. Szajkowski [w:] *Prawo...*, komentarz do art. 111.

w dyrektywie w związku z k.s.h., należy zauważyć, że wysokość odpowiedzialności wynikającej z określonej sumy komandytowej nie jest tożsama z wkładem wspólnika do spółki, jeśli to interpretować w sposób wąski. W art. 108 k.s.h. wprost stwierdzono, że suma komandytowa i wartość wkładów nie muszą mieć tej samej wysokości⁷⁷ (niektórzy wyprowadzają to już z art. 112 § 1 k.s.h., twierdząc, że art. 108 k.s.h. to regulacja zbędna⁷⁸). Jest to jeden z argumentów przeciwników uznawania spółek komandytowych za spółki kapitałowe w myśl Dyrektywy Kapitałowej⁷⁹. Suma komandytowa nie statuuje żadnej wysokości wartości wnoszonej do spółki⁸⁰, a jedynie granicę odpowiedzialności. Można na to jednak spojrzeć szerzej. Suma komandytowa mogłaby być swoistym wkładem do spółki komandytowej. Komandytariusz pełni swego rodzaju rolę gwaranta, poręczyciela wypłacalności spółki, uwiarygodniającego ją w oczach kontrahentów. W zamian za to (nie tylko za wniesienie wkładów) jest też uprawniony do pobierania części zysku spółki. Należy też zauważyć, że duża część regulacji dotyczących spółki komandytowej to wyjątki od tej zasady odpowiedzialności komandytariusza⁸¹. Są to jednak wyjątki, a nie generalna zasada, natura spółki. Można to porównać do specyficznych sytuacji, kiedy akcjonariusz spółki akcyjnej odpowiada całym majątkiem osobistym względem spółki, kiedy nie pokrył objętych akcji (art. 329 k.s.h.) albo kiedy odpowiada solidarnie za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji do wartości niewniesionego wkładu (art. 13 k.s.h.). Wyjątkowa odpowiedzialność przebijająca komandytariusza jest zbliżona do wspólnika spółki z o.o. i akcjonariuszy spółki akcyjnej i komandytowo-akcyjnej⁸².

Reasumując, wydaje mi się, że rozwiązanie tego problemu ma podobny finał jak określenie możliwości zbycia udziałów przez komandytariusza. Teoretycznie jego odpowiedzialność jest limitowana przez sumę komandytową, która niekoniecznie musi być tożsama z wkładem (ogółem praw i obowiązków) w klasycznej wersji. Z drugiej strony w większości spółek odpowiedzialność osobista komandytariuszy jest w praktyce wyłączona, ponieważ wniesli oni wkłady o wartości sumy komandytowej. W mojej opinii, uwzględniając wykładnię funkcjonalną, wypada stwierdzić, że przynajmniej w części spółek (w większości funkcjonujących, a być może wszystkich, jeśli przyjąć samą możliwość spełnienia warunku jako wystraszającą, tak jak przy zbywaniu udziałów) należy uznać, że warunek odpowiedzialności do wysokości udziału jest spełniony. Z drugiej strony w literalnym odczytywaniu przepisów odpowiedzialność komandytariusza jest ograniczona sumą komandytową, a nie jego udziałem. Uważam, że należy przypisać w tym przypadku, zgodnie z duchem prawa unijnego i interpretacją dokonywaną przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, prymat wykładni funkcjonalnej

⁷⁷ A. Kappes [w:] *Prawo spółek osobowych. System Prawa Prywatnego*, red. M. Romanowski, t. 16B, Warszawa 2022, komentarz do art. 108.

⁷⁸ T. Szczurowski [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 108 k.s.h.

⁷⁹ K. Winiarski, *Podatek...*, komentarz do art. 1(a).

⁸⁰ A. Kidyba [w:] *Komentarz...*, komentarz do art. 105 k.s.h.

⁸¹ T. Szczurowski [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 111 k.s.h.

⁸² A. Szajkowski [w:] *Prawo...*, komentarz do art. 111.

nad wykładnią językową. Uważam więc, że warunek ten jest spełniony w odniesieniu do spółek komandytowych.

4.3. Inne argumenty przemawiające za uznaniem spółki komandytowej za spółkę kapitałową

Spółki komandytowe zostały uznane za podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Oznacza to, że zostały uznane na gruncie tego podatku za osoby prawne, a osobami prawnymi wśród spółek są spółki kapitałowe. Nastąpiło więc zrównanie statusu spółek komandytowych i spółek komandytowych. Oczywiście w różnych podatkach różne konstrukcje mogą przybierać różną formę czy różne znaczenie (przykładowo spółka cywilna będzie posiadała podmiotowość prawnopodatkową na gruncie podatku od towarów i usług, będzie na potrzeby tego podatku strukturą organizacyjną, a nie jedynie umową cywilnoprawną), ale nawet przedstawiciele doktryny, którzy nie klasyfikują spółki komandytowej jako spółki kapitałowej w myśl u.p.c.c., wskazują na niespójność polskiego systemu prawa⁸³. Można w tym miejscu wskazać, że uznanie spółki komandytowej za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych skutkuje też tym, że powstaje dochód podlegający opodatkowaniu, jeśli przykładowo osoba fizyczna wniesie aport do spółki. W przypadku osoby fizycznej powstanie z tego tytułu dochód (art. 17 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f.) podlegający opodatkowaniu. W takim przypadku wkład do spółek komandytowych jest opodatkowany jak wkład do spółek kapitałowych, czyli mniej korzystnie niż wkład do spółek osobowych (wkłady niepieniężne do spółek osobowych podlegają zwolnieniu od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b u.p.d.o.f.). Natomiast gdyby przyjąć, że na gruncie u.p.c.c. spółka komandytowa to spółka osobowa, to byłaby w podwójnie gorszej sytuacji. Brakuje aksjologicznych przesłanek do takiego stanu rzeczy. Można także podnieść argument „genetycznego” związania spółki komandytowej ze spółką komandytowo-akcyjną. W istocie te dwie struktury, choć dosyć podobne na gruncie prawa handlowego i bardzo podobne na gruncie prawa podatkowego, są klasyfikowane odmiennie na gruncie u.p.c.c., co zaburza spójność systemu prawnego. Dodatkowo w liście wytypowanych przez państwa członkowskie spółek, które są uznane za spółki kapitałowe w myśl art. 2 ust. 1 lit. a Dyrektywy Kapitałowej, wiele krajów wymieniło spółki będące odpowiednikiem polskiej spółki komandytowej⁸⁴. Między innymi Czechy, Słowacja czy Słowenia. Zgodnie z preambułą Dyrektywy Kapitałowej należy też w przypadkach wątpliwych uznawać, że w razie wątpliwości spółka powinna być uznawana za spółkę kapitałową.

4.4. Czy w Polsce istnieją spółki osobowe?

Na tak sformułowane pytanie narzuca się odpowiedź negatywna, nawet jeśli nie chodzi o prywatnoprawne rozumienie tego pojęcie, a rozumienie spółek osobowych na gruncie u.p.c.c. w związku z Dyrektywą Kapitałową. Pojawiła się pewnego rodzaju kontrowersja,

⁸³ K. Winiarski, *Podatek...*, komentarz do art. 1(a).

⁸⁴ T. Nierobisz [w:] *Podatek...*, komentarz do art. 1a.

czy Polska w sposób skuteczny zastosowała klauzulę *stand still*⁸⁵. Pojawiło się nawet orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego skłaniające się ku temu stanowisku⁸⁶, jednakże dominujące są orzeczenia przeciwne takiemu stanowisku⁸⁷. Także Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie udzielił odpowiedzi na to pytanie w sprawie C-357/13⁸⁸ (ponieważ odpowiedział twierdząco, że spółka komandytowo-akcyjna jest spółką kapitałową, to nie miał obowiązku odpowiadać na pytanie polskiego sądu, czy Polska skutecznie zastosowała klauzulę *stand still*). Nie zagłębiając się w wątpliwości dotyczące prawidłowości zastosowania klauzuli *stand still* (istnieją ku temu pewne przesłanki, ale pewne jest, że polski ustawodawca chciał klauzulę zastosować, ale inną kwestią jest, czy to uczynił skutecznie), gdyż jest to temat na inne opracowanie, należy stwierdzić, że praktyka poszła w takim kierunku, że Polska zastosowała klauzulę *stand still*. W przeciwnym razie nie istniałyby w Polsce jakiegokolwiek podmioty będące spółkami osobowymi w myśl u.p.c.c. Bez wątpienia byłaby to opcja „atomowa”, burząca dotychczasowy kształt podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie umów spółek. Wskazane jest, by w kwestii tego problemu wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na drodze pytania prejudycjalnego albo skargi na nieważność. Pozwolę sobie zasygnalizować problem bez rozstrzygnięcia jego rozwiązania.

5. Skutki uznania spółki komandytowej za spółkę kapitałową a praktyczne problemy z zastosowaniem korzystniejszych warunków opodatkowania

Jak wcześniej wyjaśniono, istnieje szereg argumentów przemawiających za uznaniem spółki komandytowej za spółkę kapitałową. Spółka komandytowa uznana za spółkę kapitałową mogłaby odnieść korzyści z tego uwarunkowania. Potencjalne korzyści zostały opisane w punkcie 2 artykułu. Trzeba zaznaczyć, że niektóre korzyści prowadzą do kolejnych komplikacji i problemów. Przykładowo nierozwiązanym problemem w spółce komandytowo-akcyjnej jest, czy zwolnione od opodatkowania są pożyczki udzielone spółce przez akcjonariuszy, czy także przez komplementariuszy. W praktyce podatnicy nie ryzykują (komplementariusz w spółce komandytowo-akcyjnej w sposób bardzo prosty może stać się akcjonariuszem) i udzielają pożyczek jedynie akcjonariusze. W spółce komandytowej komplementariusz nie może być jednocześnie komandytariuszem, co może spowodować problemy. Brzmienie art. 9 pkt 10 lit. i u.p.c.c. sugeruje, że tylko pożyczki udzielane przez akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej objęte są zwolnieniem⁸⁹. W tekście Dyrektywy Kapitałowej uznano natomiast, że zwolnione są pożyczki każdego członka spółki. Nie jest jasne, czy komplementariusze mogliby z tego rozwiązania korzystać. Pewną wskazówką jest to, że w spółce komandytowo-akcyjnej wkłady komplementariusza na kapitał zakładowy powyżej wartości nominalnej

⁸⁵ H. Filipczyk, *Podatek...*, *passim*.

⁸⁶ Wyrok NSA z 25.2.2015 r., II FSK 126/13, LEX nr 1656375.

⁸⁷ Wyrok NSA z 18.8.2015 r., II FSK 2510/13, LEX nr 1801182.

⁸⁸ Wyrok TSUE z 22.4.2015 r., Drukarnia Multipress sp. z o.o. v. Minister Finansów, skarga nr C-357/13.

⁸⁹ T. Burchard, *Zwolnienie z PCC pożyczki spółki komandytowo-akcyjnej*, <<https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zwolnienie-z-pcc-pożyczki-spolki-komandytowo-akcyjnej>>, [dostęp: 7.1.2023 r.].

(art. 132 § 1 k.s.h.) nie są opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych, tak samo jak wkłady akcjonariuszy. Można zatem argumentować, że status wspólników w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych będzie w istocie zrównany.

Kolejnym problemem jest kwestia rozumienia kapitału zakładowego w spółce komandytowej. Problem ten nie występuje w spółce komandytowo-akcyjnej, gdyż tam istnieje uregulowany w k.s.h. kapitał zakładowy. K.s.h. nie przewiduje natomiast kapitału zakładowego w spółce komandytowej. Ciężko jest zatem stwierdzić, jaki przepis k.s.h. stosować tutaj analogicznie (art. 50 k.s.h. albo swobodę kształtowania umowy spółki z art. 37 k.s.h.) i czy w ogóle uprawnione jest analogiczne stosowanie przepisów. Widać więc istotne problemy praktyczne. Z drugiej strony spółka komandytowa nie znajdzie się w bardziej niekorzystnej sytuacji, jeśli zostanie uznana za spółkę kapitałową na gruncie u.p.c.c. w związku z Dyrektywą Kapitałową.

Reasumując, chociaż uznanie spółki komandytowej za spółkę kapitałową niesie za sobą potencjalne korzyści, to pojawia się szereg praktycznych problemów z zastosowaniem korzystniejszych warunków opodatkowania na gruncie u.p.c.c.

6. Podsumowanie

Wydaje się, że trudno jednoznacznie stwierdzić, czy spółka komandytowa powinna być uznana za spółkę kapitałową na gruncie Dyrektywy Kapitałowej. Jak wyżej wskazano, istnieje szereg argumentów przemawiających za takim stanowiskiem. Jednocześnie można także wskazać takie argumenty, które temu zaprzeczają. Jest to zagadnienie niezwykle istotne, ponieważ wpływa na wysokość zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Opodatkowanie umów spółek komandytowych podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest zagadnieniem kontrowersyjnym, co przedstawiono w treści pracy. Rozwiązanie tego zagadnienia nie jest możliwe jedynie za pomocą „klasycznych metod” wykładni takich jak logika czy analiza, konieczne jest odwołanie się do argumentacji, a nawet hermeneutyki⁹⁰, żeby uwzględnić także cel i funkcje Dyrektywy Kapitałowej.

Być może analizowane w pracy zagadnienie znajdzie się kiedyś w rozważaniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej np. w wyniku pytania prejudycjalnego. Nie można też wykluczyć, że dojdzie do skargi o stwierdzenie nieważności wniesionej przez obywateli lub spółkę, w której skarżący będą się powoływali na bezpośrednią skuteczność dyrektywy, ale organy i sądy administracyjne nie będą podzielały ich stanowiska. Obecnie w Polsce w orzecznictwie dominuje pogląd o nieuznawaniu spółek komandytowych za spółki kapitałowe, choć jeszcze parę lat temu orzeczenia były bardziej zróżnicowane. Trzeba zaznaczyć, że zagadnienie to jest jednym z tych, gdzie polscy sędziowie nie mogą być jedynie sędziami Unii Europejskiej w znaczeniu proceduralnym, muszą być sędziami europejskimi w znaczeniu materialnym⁹¹, wychodząc poza

⁹⁰ J. Stelmach, B. Brożek, *Metody Prawnicze*, Kraków 2004, s. 225.

⁹¹ Nawiązanie do słów Dagmary Dominik-Ogińskiej w czasie wywiadu prowadzonego przez Michała Wilka: „Dzień Dobry Podatki”, odc. 045, *Rola sądów administracyjnych w systemie podatkowym – Dagmara Dominik-Ogińska*, <<https://www.youtube.com/watch?v=G417kM57iuE>>, [dostęp: 4.1.2023 r.].

dominującą w Polsce wykładnię językową, po wykładnię celowościową i funkcjonalną, niezwykle ważną i kluczową w prawie Unii Europejskiej. Należy postulować, by polski ustawodawca rozwiązał te wątpliwości. W mojej opinii wątpliwości może tylko rozwiązać orzeczenie wstępne Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (które jednak mogłoby być także negatywne) albo jednoznaczne zakwalifikowanie przez polskiego ustawodawcę spółki komandytowej do spółek kapitałowych na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych (rozwiązanie tego problemu może być tylko pozytywne, to znaczy ustawodawca, żeby rozwiązać wątpliwości, musiałby jednoznacznie uznać spółkę komandytową za spółkę kapitałową).

Moim zdaniem należy postulować uznanie w Polsce wszystkich spółek osobowych za spółki kapitałowe w kontekście Dyrektywy Kapitałowej, a także pójście krok dalej, czyli całkowite zlikwidowanie podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie, w jakim podatek ten jest podatkiem pośrednim od gromadzenia kapitału. Taki cel jest celem Dyrektywy Kapitałowej. Trzeba stwierdzić, że dopiero wtedy osiągnięta zostanie całkowita zgodność z dyrektywą (a nie zgodność przez zastosowanie klauzuli *stand still*, która jest co prawda zgodną z literą prawa, ale nie z jego duchem). Cel dyrektywy podyktowany jest ekonomicznym wyrównaniem szans spółek w różnych krajach Unii Europejskiej. Podatki pośrednie od gromadzenia kapitału spółek wpływają negatywnie na inwestycje. Z drugiej strony nie stanowią istotnego źródła dochodów budżetu państwa. Dlatego tym bardziej należy zaakcentować konieczność zniesienia takich podatków.

Bibliografia

Literatura

- Asłanowicz M., Gil I., Hońko S., Kleszczewski K., Majkowski W., Szala P., Szyszko R., Wójtowicz D., *Dział III. Spółka komandytowa. Rozdział 1. Przepisy ogólne* [w:] *Spółka komandytowa. Komentarz*, red. R. Szyszko, Warszawa 2021.
- Bieniak J. [w:] *Kodeks spółek handlowych. Komentarz*, red. J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplustil, R. Pabis, A. Rachwał, M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel, M. Wawer, R. Zawłocki, Warszawa 2022.
- Borowy B. [w:] *Kodeks spółek handlowych. Komentarz*, red. J. Jara, Warszawa 2022.
- Burchard T., *Zwolnienie z PCC pożyczki spółki komandytowo-akcyjnej*, <<https://poradnikprzedsiębiorcy.pl/-zwolnienie-z-pcc-pozyczki-spolki-komandytowo-akcyjnej>>, [dostęp: 7.1.2023 r.].
- Cerdo M., *Nowy kierunek przekształceń: Prosta Spółka Akcyjna a wątpliwości związane z PCC*, <<https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8392361,nowy-kierunek-przekształcen-psa-a-pcc.html>>, [dostęp: 6.1.2023 r.].
- Doliwa A. [w:] *Prawo gospodarcze prywatne. Podstawowe instytucje*, red. T. Mróz, M. Stec, Warszawa 2021.
- Filipczyk H., *Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz*, Warszawa 2015.
- Gabrysiak M., Żuk R., *PCC od umowy spółki a klauzula stand still*, <<https://kazuspodatkowy.pl/var/assets/szkolenia-formularze/4.%20PCC%20od%20umowy%20spółki%20>

- a%20klauzula%20stand%20still...%20M.%20Gabrysiak%20vs.%20R.%20Żuk.pdf>, [dostęp: 5.1.2023 r.].
- Gałek Z., *9% efektywnej stawki opodatkowania w spółce komandytowej. Czy jest to możliwe?*, <<https://www.komandytowa.pl/9-efektywnej-stawki-opodatkowania-w-spolce-komandytowej-czy-jest-to-mozliwe.html>>, [dostęp: 4.1.2023 r.].
 - Gałek Z., *Opodatkowanie spółki komandytowej w 2022 r.*, <<https://www.komandytowa.pl/opodatkowanie-spolki-komandytowej-w-2022-r.html#:~:text=W%20przypadku%20komplementariusza%2C%20mamy%20mo%20C5%BCliwo%20C5%9B%20C4%87,cz%20C4%99%20C5%9B%20C4%87%20podatku%20zap%20C5%82aconego%20przez%20sp%20C3%B3%20C5%82k%20C4%99>>, [dostęp: 4.1.2023 r.].
 - Gałek Z., *Wynagrodzenie komplementariusza czy wypłata zysku – jak tanio wypłacać środki ze spółki komandytowej?*, <[https://www.komandytowa.pl/wynagrodzenie-komplementariusza-czy-wypłata-zysku-jak-tanio-wypłacać-srodkі-ze-spolki-komandytowej.html#:~:text=Co%20do%20zasady%2C%20wspólnik%20nie,tej%20kwestii%20w%20umowie%20spółki](https://www.komandytowa.pl/wynagrodzenie-komplementariusza-czy-wypлата-zysku-jak-tanio-wypłacać-srodkі-ze-spolki-komandytowej.html#:~:text=Co%20do%20zasady%2C%20wspólnik%20nie,tej%20kwestii%20w%20umowie%20spółki)>, [dostęp: 6.1.2023 r.].
 - Jurkiewicz R., *Status spółki komandytowo-akcyjnej na gruncie PCC, ABC*, <<https://sip.lex.pl/#/publication/470018133/jurkiewicz-robert-status-spolki-komandytowo-akcyjnej-na-gruncie-pcc?keyword=SP%20C3%93%20C5%81KA%20KOMANDYTOWO-AKCYJNA%20PCC&cm=SFIRST>>, [dostęp: 5.1.2023 r.].
 - Kappes A. [w:] *Prawo spółek osobowych. System Prawa Prywatnego*, red. M. Romanowski, t. 16B, Warszawa 2022.
 - Kapturek W., *Jak opodatkowane jest odpłatne prowadzenie spraw spółki przez komandytariusza?*, <<https://www.komandytowa.pl/jak-opodatkowane-jest-odplatne-prowadzenie-spraw-spolki-przez-komandytariusza.html>>, [dostęp: 6.1.2023 r.].
 - Kidyba A. [w:] *Komentarz aktualizowany do art. 1-300 Kodeksu spółek handlowych*, red. M. Dumkiewicz, A. Kidyba, LEX/el. 2022.
 - Koleśnik A., *Wypłata zysku na rzecz komplementariusza będącego spółką jawną – skutki w PIT*, <<https://rachunkowosc.com.pl/wypłata-zysku-na-rzecz-komplementariusza-beda-cego-spolka-jawna-skutki-w-pit>>, [dostęp: 6.1.2023 r.].
 - Koślicki K., *Prostą spółkę akcyjną nie tak prosto będzie założyć*, <<https://www.prawo.pl/biznes/prosta-spolke-akcyjna-nie-tak-prosto-bedzie-zalozyc,509172.html>>, [dostęp: 5.1.2023 r.].
 - Kowalski R., *Polski Ład 3.0: Zmiany w estońskim CIT*, LEX/el. 2021.
 - Kubiesa P., *Objęcie spółek komandytowych podatkiem CIT od 2021 r.*, LEX/el. 2020.
 - Lesniak G., *Komplementariusz – nowy tytuł do ubezpieczeń w 2023 r.*, <<https://www.prawo.pl/kadry/kto-ma-placic-skladki-na-zus-i-zdrowotna-2023,519099.html>>, [dostęp: 4.1.2023 r.].
 - Mączyński D., Sowiński R., *Jasność prawa podatkowego jako warunek poprawnej legislacji podatkowej*. „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny” 2005, nr 3.
 - Nierobisz T. [w:] *Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz praktyczny*, red. T. Nierobisz, A. Waclawczyk, Warszawa 2011.
 - Olesińska A., Zalasiński A., *Wyrok w sprawie Drukarnia Multipress, C-357/13, EU:C:2015:253* [w:] *Polskie prawo podatkowe a prawo unijne. Katalog rozbieżności*, red. B. Brzeziński, D. Dominik-Ogińska, K. Lasiński-Sulecki, A. Zalasiński, Warszawa 2016.
 - Pabis R. [w:] *Kodeks spółek handlowych. Komentarz*, red. J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplustil, R. Pabis, A. Rachwał, M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel, M. Wawer, R. Zawłocki, Warszawa 2022.

- Romanowski M., *Cel spółki i charakter prawny umowy spółki*, „Studia Prawa Prywatnego” 2015, nr 3.
- Rybak R., *Spółka komandytowa – czy nadal korzystna dla przedsiębiorców?*, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2015, nr 1 (30).
- Sędzicka M., *Spółka komandytowo-akcyjna na Giełdzie Papierów Wartościowych*, „Przegląd Corporate Governance” 2008, nr 3 (15).
- Sobczak K., *Prof. Kidyba: Prosta spółka akcyjna rozbije system*, <<https://www.prawo.pl/biznes/prosta-spolka-akcyjna-niebezpieczna-komentarz-prof-andrzeja,368161.html>>, [dostęp: 6.1.2023 r.].
- Spyra M. [w:] *Kodeks spółek handlowych. Komentarz*, red. J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplustil, R. Pabis, A. Rachwał, M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel, M. Wawer, R. Załocki, Warszawa 2022.
- Stelmach J., Brożek B., *Metody Prawnicze*, Kraków 2004.
- Strzelec D. [w:] *Dyrektywa o podatku kapitałowym a regulacje krajowe. Komentarz*, red. A. Strzelec, Warszawa 2017.
- Szajkowski A. [w:] *Prawo spółek osobowych. System Prawa Prywatnego*, red. M. Romanowski, t. 16B, Warszawa 2022.
- Szczurowski T. [w:] *Kodeks spółek handlowych. Komentarz*, red. J. Jara, Warszawa 2022.
- Tanajewska R., *Charakter majątkowy i korporacyjne praw wynikających z udziału w spółce z o.o.*, „Studia Prawnoustrojowe” 2016, nr 32.
- Winiarski K., *Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz*, red. S. Bogucki, A. Waclawczyk, K. Winiarski, Warszawa 2021.
- *Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2021 r.*, GUS, Warszawa 2022.

Akty prawne

- Dyrektywa Rady 2008/7/WE z 12.2.2008 r. dotycząca podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz. U. UE. L. z 2008, nr 46, s. 11 ze zm.).
- Dyrektywa Rady 69/335/EWG z 17.7.1969 r. dotycząca podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz.U. L 249 z 3.10.1969, s. 25).
- Ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2022, poz. 931 tekst jedn. ze zm.).
- Ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2022, poz. 2587 tekst jedn. ze zm.).
- Ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2022, poz. 1467 tekst jedn. ze zm.).
- Ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny, (Dz.U. 2022, poz. 1360 tekst jedn. ze zm.).
- Ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2022, poz. 2647 tekst jedn. ze zm.).
- Ustawa z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2022, poz. 2561 tekst jedn. ze zm.).
- Ustawa z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2022, poz. 2554 tekst jedn.).
- Ustawa z 6.3.2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2023, poz. 221 tekst jedn.).
- Ustawa z 9.9.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2022, poz. 111 tekst jedn. ze zm.).

Orzecznictwo

- Uchwała NSA (7w) z 19.11.2012 r., II FPS 1/12, ONSAiWSA 2013, nr 2, poz. 22.
- Wyrok NSA z 16.12.2014 r., II FSK 2797/12, LEX nr 1643658.
- Wyrok NSA z 16.12.2014 r., II FSK 55/13, LEX nr 1656349.
- Wyrok NSA z 18.8.2015 r., II FSK 2510/13, LEX nr 1801182.
- Wyrok NSA z 24.11.2020 r., II FSK 1831/18, LEX nr 3109516.
- Wyrok NSA z 24.11.2020 r., II FSK 2074/18, LEX nr 3109509.
- Wyrok NSA z 25.2.2015 r., II FSK 126/13, LEX nr 1656375.
- Wyrok NSA z 26.2.2020 r., II FSK 940/18, LEX nr 3009931.
- Wyrok NSA z 30.6.2015 r., II FSK 1402/13, LEX nr 1749109.
- Wyrok TSUE z 22.4.2015 r., Drukarnia Multipress sp. z o.o. v. Minister Finansów, skarga nr C-357/13.
- Wyrok TSUE z 7.6.2007 r., Komisja Wspólnot Europejskich v. Republika Grecka, skarga nr C-178/05.
- Wyrok WSA w Poznaniu z 29.6.2017 r., I SA/Po 78/17, LEX nr 2332786.

Inne

- „Dzień Dobry Podatki”, odc. 074, *Oplacalność spółki komandytowej w 2022 roku*, <<https://youtu.be/CQQS2Q8VNUE>>, [dostęp: 5.1.2023 r.].